

Accouchement, Choc Traumatique et Élaboration Subjective (ACTES) Présentation de la méthodologie de recherche d'une étude longitudinale mixte sur les effets de la psychothérapie EMDR

Dominique MERG-ESSADI

Psychologue EMDR Europe, chargée de recherche PSInstitut Strasbourg,
chercheuse associée UR 3071 SuLiSoM Université de Strasbourg
dominique.merg@unistra.fr

Daria Druzhinenko-Silhan

Psychologue, chargée de recherche PSInstitut Strasbourg,
chercheuse associée UR 3071 SuLiSoM Université de Strasbourg

Daniela Pavan

Psychologue clinicienne, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS)

Mathilde Revert

Sage-femme, directrice du Département de maïeutique, Université de Strasbourg

Véronique Resch

Sociologue, démographe, Clairement Dit Strasbourg

Marie-Frédérique BACQUÉ

Professeure de psychopathologie clinique
Université de Strasbourg, Laboratoire SuLiSoM (UR 3071)

Résumé

Cet article présente la méthodologie de recherche d'une étude longitudinale mixte de psychologie clinique auprès de patientes présentant des troubles de stress post-traumatique (TSPT) à la suite d'un accouchement, et traitées par psychothérapie EMDR. Il décrit de manière détaillée les choix méthodologiques et les étapes de cette étude, poursuivie sur une durée de 18 mois après la thérapie. L'objectif de cette présentation est d'assurer la transparence des procédures suivies pour la collecte et l'analyse des données et de permettre la répliquabilité à l'intention de chercheurs et praticiens envisageant une recherche analogue, en particulier portant sur les TSPT. L'étude combine des méthodes quantitatives et qualitatives. L'objectif de l'étude elle-même est d'étudier le maintien des bénéfices de la thérapie à moyen et long terme.

Abstract : Presentation of the research methodology for a mixed longitudinal study on the effects of EMDR psychotherapy

This article presents the research methodology of a mixed longitudinal clinical psychology study of patients with post-traumatic stress disorder (PTSD) following childbirth, treated with EMDR psychotherapy. It describes in detail the methodological choices and stages of this study, which was conducted over a period of 18 months after therapy. The aim of this presentation is to ensure transparency in the procedures followed for data collection and analysis and to enable replication for researchers and practitioners considering similar research, particularly on PTSD. The

study combines quantitative and qualitative methods. The objective of the study itself is to investigate the maintenance of the benefits of therapy in the medium and long term.

Mots-clés

Psychothérapie EMDR – Intervention précoce – Accouchement – Traumatisme – TSPT – Méthodes mixtes – Observation longitudinale – Méthodes quantitatives – Méthodes qualitatives cliniques

Keywords

EMDR psychotherapy – Early intervention – Childbirth – Trauma – PTSD – Mixed methods – Longitudinal observation – Quantitative methods – Clinical qualitative methods

INTRODUCTION¹

Le programme de recherche ACTES vise à comprendre les expériences des femmes ayant un vécu traumatique de l'accouchement en posant un regard immersif sur la complexité de leurs situations (Bioy & al. 2021). Cette recherche a été précédée d'une étude pilote auprès de 19 femmes adressées par les professionnels de santé des services de maternité des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (Merg Essadi & al. 2021).

ACTES est un acronyme pour Accouchement, Choc Traumatique et Élaboration Subjective. Cet article a pour objet de présenter le protocole de la recherche en détaillant les choix méthodologiques et les étapes de cette étude longitudinale mixte dans un objectif de transparence et de répliquabilité.

La période périnatale est reconnue comme une phase de bouleversement psychologique. Un accouchement vécu de manière traumatisante, dit « choc », peut entraîner de graves conséquences pour la mère, notamment une susceptibilité accrue à la dépression du post-partum et le développement de liens d'attachement insécurisants (Bowlby 1974).

Depuis 1994, un mauvais vécu de l'accouchement est reconnu comme un facteur de risque de trouble de stress post-traumatique (TSPT) dans le DSM-IV (Chabbert & Wendland 2016).

Les expériences traumatisantes de l'accouchement sont susceptibles d'entraîner des troubles de santé mentale postnataux, une peur accrue de l'accouchement lors des grossesses ultérieures et une rupture du lien mère-enfant, ce qui peut avoir un impact négatif sur le développement de l'enfant. Le développement d'un TSPT postnatal est une expérience particulièrement délétère (Simpson 2018).

L'EMDR (Eye Movements Desensitization and Reprocessing) est une psychothérapie qui s'est avérée efficace dans le traitement du Syndrome de Stress Post Traumatique (SSPT) périnatal résultant d'un accouchement choc (De Bruijn & al. 2020, Van Deursen-Gelderloos & Bakker 2015).

Plusieurs études ont montré un lien significatif entre les expériences stressantes d'accouchement et le développement de la dépression du post-partum (Bay & Sayiner 2021) et (Grisbrook & al. 2022). De plus, les expériences traumatiques de l'enfance peuvent être corrélées aux expériences négatives de l'accouchement (Hardcastle & al. 2022, Mersky & Lee 2019).

La quantification des effets diffère selon les études. La prévalence des syndromes prénataux de SSPT a pu être évaluée entre 2,3% et 24 %. Le TSPT en période postnatale représenterait de 1% à 20% dans ces résultats (Geller & Stasko 2017). Le TSPT a été confirmé chez 3% à 6% des femmes en post-partum (Bodin & al. 2021), atteignant 18,5% chez des mères « à haut risque ». Les mères « à haut risque » sont celles qui présentent de graves complications de grossesse (prééclampsie, hyperémèse gravidique, etc.), qui ont fait face à un accouchement instrumental (assistance par ventouse ou par forceps), qui ont eu des craintes quant à l'accouchement, ou qui ont connu un accouchement prématuré (Deforges & al. 2020). D'autres facteurs de risque de développement d'un TSPT périnatal, tels que l'anxiété et la dépression, sont souvent associés à des antécédents de traumatisme sexuel et/ou de violence domestique pendant l'enfance.

L'observation et l'analyse des résultats de cette étude sur les effets d'une psychothérapie EMDR auprès d'une population de femmes présentant un TSPT post-partum tiendront compte des délais entre l'accouchement choc et le début de la thérapie.

1. Recherche financée sur fonds propres par PSInstitut. Il n'y a aucun conflit d'intérêt connu associé à cette publication.

ACCOUCHEMENT TRAUMATIQUE ET TRAITEMENT EN EMDR

La psychothérapie EMDR a fait l'objet de plus de 650 publications et études d'investigation clinique et de six méta-analyses. Des essais contrôlés randomisés démontrent les effets positifs de l'EMDR dans le traitement des traumatismes émotionnels et d'autres expériences de vie négatives abordées dans la pratique clinique.

La revue de la littérature de Marich & al. (2020) examine 12 études sur la psychothérapie EMDR provenant de revues à comité de lecture qui mettent en œuvre une méthodologie qualitative. Différents types d'études ont été analysés (théorisation ancrée, phénoménologie, analyse de contenu et analyse thématique) afin de fournir un aperçu factuel de six domaines clés liés à la communauté EMDR : la valeur de la relation thérapeutique (Garnier & al. 2009) et l'harmonisation, le rôle de la préparation dans la psychothérapie EMDR, les mesures de sécurité, l'impact perçu des phases de retraitement (Soderquist & al. 2002), et les perspectives sur la formation et la mise en œuvre de la psychothérapie EMDR.

Les auteurs soulignent la nécessité pour les cliniciens de se concentrer sur la relation thérapeutique et de fournir une préparation adéquate. Une discussion sur la mise en œuvre clinique et la formation des thérapeutes est également incluse, avec des suggestions pour faire progresser la recherche qualitative en psychothérapie EMDR.

Bien que les études qualitatives restent limitées, elles sont précieuses pour dévoiler des informations cruciales sur l'impact de la psychothérapie EMDR. Une étude longitudinale pilote sur l'utilisation de l'EMDR à la suite d'un accouchement traumatique a été publiée en 2008 (Sandström & al. 2008), concluant que les effets bénéfiques du traitement EMDR persistaient entre un et trois ans pour trois femmes sur quatre. Les études de Zimmerman, Chiorino et Kranenburg (Zimmermann 2017, Chiorino & al. 2020, Kranenburg & al. 2022) ont rapporté des résultats prometteurs pour la prise en charge par EMDR de l'accouchement traumatique.

La méta-analyse de Taylor Miller (Taylor Miller & al. 2021) a mis en évidence les avantages des interventions psychologiques précoces pour réduire les symptômes de stress post-traumatique et le trouble de stress post-traumatique chez les femmes en post-partum dans les douze semaines suivant l'accouchement « choc ». L'analyse fournit des preuves solides de l'efficacité des méthodes des soignants « formés à une intervention par EMDR » en périnatalité, permettant de réduire les symptômes de manière durable, plus efficacement que les soins standards.

Les auteurs soulignent ainsi la nécessité de mener des études supplémentaires de haute qualité méthodologique pour :

- analyser les résultats en fonction du contexte initial,
- évaluer la pertinence d'une intervention précoce en tenant compte des comorbidités,
- assurer un suivi à plus long terme (six à douze mois).

PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES

La recherche, dont nous présentons ici les étapes du protocole, pose la question des effets positifs à long terme de l'EMDR dans la prise en charge des symptômes de TSPT liés à l'accouchement et prévoit :

- de constituer et de suivre une cohorte de patientes présentant des signes de TSPT associés à leur accouchement,
- d'observer et d'évaluer les effets de la psychothérapie EMDR pour chaque patiente bénéficiant d'une intervention, précoce ou à plus long terme, en tenant compte des comorbidités,
- de suivre les patientes pendant 18 mois après la psychothérapie EMDR.

La question principale de la recherche porte sur les effets d'une intervention précoce de la psychothérapie EMDR à la suite d'un accouchement « choc » avec des symptômes de TSPT. Autrement dit, nous cherchons à évaluer les effets de la psychothérapie EMDR à court, moyen et long terme ; la perspective à long terme est en effet de vérifier la pérennité de l'apaisement des symptômes, de repérer d'éventuels signes de dépression, et de confirmer l'absence de réactivation du traumatisme, par exemple à l'occasion d'un événement survenant dans les 18 mois suivant la thérapie.

Le premier objectif, à court terme, est de confirmer ce que suggèrent déjà de précédentes études, à savoir que la psychothérapie EMDR est efficace dans le traitement des souffrances psychologiques consécutives à un vécu traumatique de l'accouchement.

Pour cela nous formulons trois premières hypothèses :

- La thérapie EMDR contribue à réduire les symptômes associés à l'accouchement « choc ».
- Le soulagement du TSPT est rapide
- L'apaisement du TSPT favorise une meilleure reconstruction des relations avec les autres et avec soi-même.

Dans le cadre de cet objectif, nous porterons une attention particulière au groupe des femmes à qui la psychothérapie a pu être proposée précocement, dès manifestation de signes d'inquiétude ou d'instabilité, afin de vérifier s'il n'y a pas un bénéfice à attendre d'une démarche préventive avant l'accouchement.

Le second objectif consiste à évaluer la durabilité des bénéfices de l'EMDR à moyen et à long terme. Pour ce faire, nous formulons les trois hypothèses suivantes :

- La psychothérapie EMDR aide à limiter les troubles psychologiques maternels, favorisant ainsi positivement le développement de la relation mère-enfant.
- Le soulagement du TSPT est durable.
- L'atténuation du TSPT favorise l'initiation de nouveaux projets, notamment en lien avec une nouvelle grossesse.

Dans ces conditions, la psychothérapie EMDR encourage l'initiation de nouveaux projets, y compris une future grossesse.

EXPOSÉ DE LA MÉTHODOLOGIE

Dans cette section, nous développerons la méthode élaborée pour répondre à nos questions de recherche. Cette méthode implique une combinaison mixte de techniques d'observation, d'évaluation et de comparaison réalisées en plusieurs étapes.

1. La recherche ACTES est construite en deux temps :

Le premier temps de l'étude, que l'on appellera phase d'observation, prévoit une étude observationnelle dans le cadre des soins courants, qui n'implique aucune procédure supplémentaire au-delà des actes thérapeutiques ; elle vise à observer les réponses de la patiente à la psychothérapie EMDR. Le temps de la thérapie EMDR est variable en fonction de chaque patiente. Cette phase d'observation permet à la psychothérapeute EMDR de recueillir le contexte de la rencontre, l'histoire de la patiente et son entourage, les enregistrements audio des séances, les éléments de vocabulaire employés par la patiente à propos du vécu de son accouchement.

Le second temps de l'étude, qui est la phase d'évaluation, est le suivi sur 18 mois à l'issue de la thérapie EMDR, sur la base de quatre entretiens semi-directifs et la passation de trois échelles d'évaluation par une psychologue clinicienne. Cette phase d'évaluation permet de recueillir des données numériques à partir des scores aux échelles SUD, PCL5 et EPPS, et des données cliniques qualitatives et l'expression en mots, sur la base des enregistrements des séances d'évaluation. Ce processus est centré sur la patiente et vise à la compréhension de ce qu'elle dit, de ses associations libres et de ses expériences, à partir du récit (Bioy & al. 2021, Castro 2021).

2. Les choix méthodologiques

Lors de l'élaboration du projet de recherche, la question d'une étude contrôlée randomisée s'était posée. L'équipe médicale du CHU (Centre Hospitalier Universitaire) dans lequel nous avons proposé l'étude aurait été favorable à une étude contrôlée randomisée multicentrique. En revanche l'équipe de chercheurs de l'Université de Strasbourg a préféré privilégier l'étude longitudinale de cas suivis individuellement. Cette orientation a été validée par le Pr. Cyril Tarquinio, avec qui nous avons pu échanger en direct lors de la construction du design de l'étude : il ne s'agit plus aujourd'hui d'apporter des preuves supplémentaires de l'efficacité de la psychothérapie EMDR, mais bien d'en analyser la dimension clinique dans la pratique. En effet, l'accent mis sur la qualité méthodologique est important

dans la recherche qualitative (Levitt & al. 2017) et sur l'exploration de l'expérience individuelle du comment et du pourquoi (Marich & al. 2020).

Les deux approches se complètent. Là où les recherches quantitatives viennent fournir des résultats chiffrés, les recherches qualitatives contextualisent les données en permettant une compréhension des mécanismes en jeu et l'adaptation des soins au terrain (Goering & al. 2008, Janusz & al. 2010, Lachal & Moro 2020).

Ainsi, les résultats attendus de la recherche sont de récolter des données d'observation afin d'améliorer la prise en charge de l'accouchement « choc » et la qualité de vie des mères et des nouveau-nés. La méthodologie vise à identifier les états psychopathologiques potentiels chez les mères (anxiété, dépression du post-partum, stress post-traumatique, décompensation) afin de proposer le traitement adapté via une intervention EMDR précoce permettant d'accéder rapidement aux traumatismes antérieurs potentiels, ce qui favoriserait la prise en compte des éventuelles comorbidités révélées.

3. L'équipe impliquée dans la recherche

Le protocole implique des professionnels de différentes disciplines se coordonnant à chaque étape de l'étude :

- des soignants (médecins, sage-femmes, psychologues) appartenant à l'Hôpital, pour l'orientation des patientes ;
- une psychologue certifiée EMDR Europe pour la psychothérapie ;
- trois psychologues cliniciennes pour les entretiens d'évaluation post-psychothérapie ;
- un méthodologiste pour la gestion de la base de données, le tri et l'appariement des informations quantitatives recueillies ;
- deux chercheuses universitaires en psychologie pour l'analyse des cas cliniques ;
- un psychologue superviseur EMDR.

Sur la base d'études non randomisées qui ont établi scientifiquement l'efficacité de l'EMDR, nous avons sélectionné des outils (échelles, questionnaires, entretiens, etc.) pour évaluer l'état de la patiente avant et après le traitement, la durée du traitement et avons décidé de différentes variables (durée des séances, fréquence, discours du patient). Il convient de noter que la référence universelle pour l'évaluation du TSPT est l'échelle PCL-5.

La construction de la méthodologie a été revue par :

- trois psychologues cliniciennes travaillant en Service de maternité des HUS, qui ont validé le choix de l'analyse qualitative ;
 - le collectif des médecins travaillant en Service de maternité des HUS, qui ont exprimé leur intérêt pour la possibilité d'une étude contrôlée randomisée multicentrique ; ils ont adhéré à l'idée d'une période de suivi de plus d'un an, compte tenu des problèmes non résolus observés chez leurs patients ;
 - les pairs : la méthodologie a fait l'objet d'un premier examen par les pairs ; de plus, une séance de supervision avec un superviseur accrédité a été organisée avant la soumission du protocole ;
- puis validée par le Responsable scientifique du Laboratoire SuLiSoM, Université de Strasbourg.

La recherche ACTES s'appuie ainsi sur une méthode d'étude *longitudinale mixte* combinant méthodes *quantitatives* et *qualitatives* pour observer, sur une période étendue, un groupe de femmes ayant vécu un accouchement « choc ». La cohorte de participantes à l'étude est observée à différents moments dans le temps (les étapes du protocole) par un recueil de données numériques (les scores aux différents tests) et non numériques (entretiens semi-directifs, données socio-démographiques et d'observation) pour obtenir une compréhension plus fine de l'objet de l'étude.

Il s'agit donc de recueillir des données permettant de décrire et de comprendre les trajectoires et les processus de changement au fil du temps, en combinant les données quantitatives (évolution des scores aux tests et différences entre les participantes) et les données qualitatives (observations cliniques et analyses thématiques du contenu des entretiens).

4. Les biais

Comme nous ne pouvons pas éthiquement former un groupe à risque d'accouchement traumatique ni réaliser des tests ou des entretiens préalables à l'expérience traumatique, nous ne pouvons pas anticiper la réactivité des femmes au « choc » ou à la psychothérapie EMDR. Cependant, certaines patientes seraient prédisposées à développer un TSPT ou une dépression du post-partum, et divers facteurs de leur vie peuvent intervenir et interférer avec les évaluations : la psychothérapie EMDR peut les révéler. Si des troubles psychiques sont alors constatés, l'analyse permet de faire des liens avec des situations passées.

L'implication de la psychothérapeute praticienne EMDR Europe dans l'élaboration de la recherche peut susciter des questions sur les effets de la position d'une praticienne impliquée dans la recherche (Merg Essadi & Bacqué 2022). Cette réflexion sur le paradoxe entre la posture du chercheur et celle du psychothérapeute conclut à une priorité éthique de la posture du psychothérapeute. Ce qui pourrait apparaître comme un biais confère une meilleure pertinence à la conception du protocole.

La supervision du psychothérapeute EMDR prévue pour la recherche reste à la même fréquence que celle d'un suivi de terrain, soit trois séances par année. Il reste possible d'ajouter des séances de supervision, en fonction du besoin. Les séances de psychothérapie sont enregistrées, avec l'accord de chaque participante, et anonymisées. Les retranscriptions sont exploitées pour le travail de supervision.

Afin de multiplier les regards, les retranscriptions des entretiens sont également étudiées et analysées par l'équipe de chercheurs du Laboratoire de l'Université de Strasbourg, qui identifient les possibles évolutions chez la participante, l'investissement de la relation à soi, à l'enfant, à l'entourage et à la psychothérapeute.

5. La population cible

Pour nous assurer que les effets de la psychothérapie EMDR sont observés dans des conditions réelles, nous avons conclu un accord avec le service mère-enfant de l'Hôpital Universitaire de Strasbourg (HUS). Les femmes éligibles au recrutement dans l'étude doivent être majeures, francophones et capables de donner librement leur consentement. La durée du recrutement a été prévue sur l'année civile 2021.

L'étude est conçue sur la base des critères cliniques présentés dans le tableau ci-dessous. Les critères d'inclusion n'excluent pas les patientes présentant des comorbidités (syndromes psychotiques, troubles de l'humeur, déficience intellectuelle légère), ni ayant déjà des psychothérapies en cours ou des suivis par un psychologue ou par un psychiatre.

Les participantes doivent présenter au moins trois des symptômes parmi les cinq facteurs diagnostiques du TSPT définis par le DSM-5 TR. Les cinq facteurs de diagnostic sont le facteur de stress, les symptômes intrusifs, l'évitement, les changements négatifs de la cognition et de l'humeur et les altérations de l'excitation et de la réactivité.

La présentation de l'étude est faite soit au cours d'une hospitalisation consécutive à l'accouchement ayant révélé les symptômes, soit à l'issue d'une consultation au service maternité au cours de laquelle les symptômes sont identifiés.

Les patientes répondant aux critères d'inclusion sont invitées à signer la fiche d'information présentant l'étude et le formulaire de consentement précisant que la psychothérapie EMDR est proposée sur une durée indéterminée propre à chaque participante, suivie par une participation à quatre entretiens d'évaluation sur 18 mois.

Toutes les patientes à qui l'étude est proposée bénéficient d'un accompagnement, qu'elles décident d'entrer dans l'étude ou non, qu'elles acceptent de participer aux entretiens d'évaluation ou non. Il est précisé aux patientes incluses dans l'étude que « *la participation à l'étude est volontaire et peut être interrompue à tout moment* ».

Tout au long de la période d'observation de l'étude, les patientes incluses ont le choix de recourir à des thérapies complémentaires d'orientations différentes. Toutes les orientations par les professionnels (indication psychiatre) et celles initiées par la patiente (réflexologie, magnétiseur, ostéopathe...), ont été notées dans les observations.

Afin de réduire les biais liés à la personne du psychothérapeute, l'ensemble des femmes bénéficie d'un traitement EMDR proposé par la même psychothérapeute. Par ailleurs, pour des raisons de rigueur et d'éthique, les entretiens

d'évaluation, sur les 18 mois post thérapie, sont réalisés par trois psychologues cliniciennes différentes, mais chaque patiente sera suivie par une même psychologue.

Critères d'inclusion :
Femmes de plus de 18 ans et moins de 45 ans et francophone (obligatoire)
Patiente présentant au moins trois des signes suivants : <ul style="list-style-type: none">– Souvenirs envahissants de l'accouchement– Représentations négatives d'elle-même, dépréciation– Peur de mourir– Impossibilité de s'occuper du bébé– Nombreux accès de larmes– Plaintes dans les suites de couches immédiates– Patiente semble "choquée"– Patiente décrite comme en difficulté dans la relation au nouveau-né– Patiente décrivant des flash-backs de l'accouchement– Patiente présentant des troubles du sommeil depuis l'accouchement– Humeur triste– Humeur dépressive
Patiente qui a accouché : <ul style="list-style-type: none">– Par césarienne en urgence– Avec des complications durant l'accouchement sur le plan médical dépréciation– Avec des séquelles importantes pour sa santé
Patiente rencontrée : <ul style="list-style-type: none">– Au cours de l'hospitalisation en Service de maternité du CHU de Strasbourg– À la suite d'une consultation au CHU de Strasbourg

Extrait du guide d'inclusion (Data Paper Merg Essadi & Resch 2024)

6. Les précautions liées à la population étudiée

Ce travail implique une population vulnérable et des précautions spécifiques sont à prendre :

La première précaution consiste à protéger l'enfant : il est défini de ne jamais le laisser présent sans accompagnateur au moment de la séance d'EMDR proposée à la mère.

La deuxième précaution concerne le partenaire présent lors de l'accouchement, à qui l'on proposera un traitement EMDR individuel, s'il ou elle est perturbé(e).

Il faudra également tenir compte de la question de la dépression, qui peut être présente chez les patientes observées. L'EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) donne une valeur initiale pour chaque sujet. Ceci permet d'évaluer la dépression postnatale potentielle à l'aide du questionnaire fourni dans le guide d'inclusion. En effet, cette dépression est trop souvent méconnue, non diagnostiquée et non traitée.

Le choix de faire une passation de l'échelle PCL5 (Ashbaugh & al. 2016), même pour les patientes bénéficiant d'une intervention en EMDR dans le premier mois suivant l'accouchement permet d'avoir une évaluation de départ. Cette première mesure permettra en combinant l'anamnèse ainsi que la clinique, de différencier stress prénatal et stress lié à l'accouchement. Le test de dépression post-natal sera appliqué en fonction du contexte clinique (Cox & Sagovsky R 1987).

7. Approbation du Comité d'éthique

Le protocole a été certifié par le Comité d'Éthique de la Recherche de l'Université de Strasbourg, sous le numéro de certification Unistra CER/2020-31. Cet agrément garantit le respect des précautions éthiques de recherche en sciences humaines en France².

En effet, la psychothérapie proposée vise une amélioration de la santé mentale des femmes traumatisées par leur accouchement. Leur état est mesuré en début de psychothérapie et en fin de psychothérapie, avec des mesures reconnues et reproductibles. La sélection des participantes est basée sur des signes de souffrance psychique objectivés. La participation est optionnelle, une prise en charge habituelle est proposée aux participantes ne souhaitant pas expérimenter la psychothérapie par EMDR. Le bénéfice de cette psychothérapie a déjà été prouvé. Le risque d'une éventuelle décompensation peut être cadré par la praticienne EMDR Europe, puis, lors des entretiens d'évaluation consécutifs à la thérapie, par la psychologue clinicienne responsable des entretiens.

La revue des pratiques est menée par un superviseur indépendant et l'analyse des entretiens anonymisés est réalisée par une équipe indépendante. Le partage, en vue de la recherche, d'informations médicales et/ou psychologiques sur des personnes, est actuellement interdit par la loi et par la déontologie en France.

8. Les interventions en EMDR

Les patientes peuvent entrer dans l'étude peu après ou à distance de l'accouchement traumatique :

– Si la patiente entre dans l'étude dès les premiers jours suivant l'accouchement, au cours de son séjour à l'hôpital, la prise en charge en EMDR suivra le protocole R-TEP, spécifique des situations en urgence. Les étapes du protocole R-TEP A sont suivies selon le déroulement décrit par Elan Shapiro (Shapiro E., Laub B. 2009). Nous avons pu expérimenter cette démarche qui démarre par un survol de la situation sans développer la narration grâce à la formation dispensée par N. Desbiendras.

– Si la patiente présente ces symptômes au cours d'une consultation à distance de l'accouchement et qu'elle accepte d'entrer dans l'étude, la psychologue applique le protocole EMDR après une première séance d'explication de la méthode et de mise en place de la première phase, soit la création d'un « lieu sûr ».

Le traitement comporte une série de procédures normalisées ancrées dans le protocole en huit phases de Shapiro, et comprend l'administration d'un stimulus bilatéral à double attention, le plus étudié étant les mouvements oculaires, au cours des différentes phases (World Health Organization 2013).

2. « La protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales dépend en France de la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 (modifiée n° 90-86). La protection des personnes qui se prêtent à des recherches comportementales dépend pour le moment de la déontologie des chercheurs (ex. code de déontologie des psychologues). Les recommandations que le CCNE va formuler sur l'éthique de la recherche comportementale doivent, par souci de cohérence, se situer en continuité avec la loi n° 88- 1138 du 20 déc 1988. Les grandes lignes des directives concernant la recherche sur l'homme qui ont été formulées aux Etats-Unis par la National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research (1974-78), ou au Canada par le Conseil de recherches médicales (1986), puis par le National Council on Bioethics in Human Research (CNBRH), sont les mêmes pour l'ensemble de la recherche sur l'être humain, dans les sciences biomédicales et dans les sciences humaines, même si secondairement des problèmes spéciaux sont identifiés selon les disciplines »
<https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2021-02/avis038.pdf>

Que l'intervention soit effectuée dans les premiers jours après l'accouchement ou plus d'un an après, si la désensibilisation centrée sur les points de perturbation révèle des associations vers des traumatismes antérieurs, ces éléments seront ciblés et listés avec la patiente. Un traitement EMDR complet sera alors proposé³.

9. La collecte et l'analyse des données

L'étude longitudinale de la cohorte des participantes à l'étude permet de regrouper des sujets partageant une même caractéristique (accouchement « choc » et thérapie EMDR), suivis dans le temps (évaluation sur 18 mois à l'issue de la thérapie) et à l'échelle individuelle (évolution du discours, scores aux tests). Des données qualitatives et quantitatives sont ainsi recueillies tout au long des étapes de cette recherche. Les données sont conservées dans l'espace sécurisé privé Seafile de l'Université de Strasbourg, une plateforme de synchronisation et de partage de fichiers open source, axée sur la fiabilité et les performances.

9.1. Les données qualitatives

Les données qualitatives sont collectées lors des séances de psychothérapie EMDR et à chaque étape d'évaluation post-thérapie sur la base d'un entretien semi-directif d'évaluation détaillé ci-dessous.

Chaque séance est enregistrée avec l'accord oral de la participante. La retranscription de l'enregistrement des entretiens est traitée par l'utilisation du logiciel Turboscribe, complétée par une réécoute corrective. L'anonymisation des données est effectuée sur la base d'un code d'inclusion attribué à chaque participante. Les correspondances sont enregistrées dans un endroit d'accès sécurisé.

Un dossier informatique anonymisé est créé pour chaque participante, il contient :

- la transcription des séances de psychothérapie EMDR (étape T0)
- la transcription des entretiens semi-directifs d'évaluation (T1 à T4).

9.2. Les séances de psychothérapie EMDR

La première rencontre est identifiée T0. Le contenu des séances de psychothérapie EMDR est intégralement retranscrit. Simultanément, dans le cadre de sa pratique clinique, la psychothérapeute EMDR consigne dans la base de données des éléments de l'histoire médicale (anamnèse), des caractéristiques liées à l'histoire de la patiente (expériences antérieures et actuelles, prises en charge thérapeutiques parallèles, son entourage familial) et ses propres impressions au cours des séances. Les tests sont également proposés à la patiente (SUD, PCL5, EPDS) à la première séance.

9.3. Les entretiens semi-directifs d'évaluation

Les entretiens semi-directifs d'évaluation post-thérapie sont réalisés à 4 reprises, entre 1 mois et 18 mois à l'issue de la fin du traitement (T1 à T4). Ils sont basés sur la grille d'entretien de recherche (DATA PAPER, Merg Essadi & Resch 2024), elle-même proposée en trois étapes. Chaque séance a un objectif spécifique et le contenu sera développé dans la partie « Les quatre étapes de la recherche » :

- La séance T1 à 1 mois de la fin de la thérapie permet de saisir l'effet immédiat du traitement.
- La séance T2 à 6 mois analyse l'effet sur le développement ou l'absence de symptômes de TSPT. La dépression post-partum peut également être diagnostiquée à distance jusqu'à six mois après l'accouchement.
- La séance T3 à 1 an vise à évaluer la dynamique psychologique à la date anniversaire de l'événement traumatique dans le cas d'une prise en charge précoce.
- La séance T4 à 18 mois évalue les changements à long terme de l'état mental de la patiente.

L'analyse qualitative des données porte sur le contenu de l'ensemble des enregistrements des séances de thérapie EMDR et sur le contenu des quatre entretiens d'évaluation. Les occurrences des mots sont classées par thèmes. Selon le volume des retranscriptions, il est également possible de faire cette analyse par comptage sans logiciel. Une analyse sémantique est ensuite réalisée par les chercheuses du Laboratoire SuLiSoM, UDS, en prenant

3. Depuis la rédaction de ce protocole et le début de la recherche en 2021, le cas s'est présenté. Il fournit la matière d'une réflexion sur l'essence du trauma et la manière dont il peut être réactivé (Merg 2025).

en compte les éléments de vie de chaque participante. Les entretiens seront analysés par la « méthode du cas par cas » (Castro 2021).

Les méthodes d'analyse qualitatives des ressources collectées se basent également sur des ouvrages de référence (Paillé 2006, Mucchielli 2009, Mucchielli & Aissani 2007).

Les résultats sont soumis à l'équipe de recherche de PSInstitut pour les aspects systémiques de l'ingénierie des protocoles. La lecture anonymisée des séances de psychothérapie par une équipe tierce permet également de contrôler le travail de la psychothérapeute, d'analyser la mise en place de la relation thérapeutique et l'application des protocoles de recherche.

L'ensemble des données d'observation doit permettre d'analyser et de repérer l'existence et la forme d'une association entre un événement qui est l'accouchement « choc » et la thérapie EMDR, à partir du discours et de la dynamique du changement.

9.4. Les informations générales et les données numériques

Pour l'ensemble de la cohorte, une base de données Excel est utilisée pour consigner et traiter à la fois les informations descriptives (informations générales, caractéristiques, antécédents, suivi des étapes du protocole) et les données numériques (types de cognitions, scores aux tests). Les analyses quantitatives seront exclusivement descriptives, sans recours à des statistiques inférentielles permettant de généraliser à l'échelle de la population (cf. Data Paper Merg Essadi & Resch 2024).

9.4.1. Les informations générales concernant les patientes :

- Caractéristiques générales : date de naissance, profession, niveau d'étude, statut marital, orienteur
- Inclusion dans l'étude et calendrier de suivi : date d'accouchement, date de présentation de l'étude, date début thérapie, date de fin de thérapie, nombre de séances, calendrier des étapes d'évaluation
- Critères d'inclusion retenus
- Éléments d'anamnèse : nombre de grossesses, éléments médicaux, antécédents, type d'accouchement, déroulement de l'accouchement, antécédents médicaux
- Antécédents et type de relations vécues avec les autres (violences, dévalorisations, etc.)

Ces variables caractérisant les patientes de la cohorte sont exploitées pour la constitution de sous-groupes en fonction de caractéristiques spécifiques justifiant un regroupement. Par exemple : les données temporelles, telles que le délai entre l'accouchement et la prise en charge thérapeutique, peuvent alimenter la réflexion sur la précocité des thérapies et justifient des regroupements.

9.4.2. Les types de cognitions au début et à la fin des séances : les cognitions exprimées par les patientes seront regroupées selon la base de référence de Shapiro⁴ :

- Sécurité / Survie : Je suis en danger, Je vais mourir, Je ne vais pas m'en sortir...
- Responsabilité / Culpabilité : Je suis coupable, J'ai fait quelque chose de mal, J'aurais dû mieux faire...
- Estime de soi : Je ne suis pas assez bien, Je suis sans valeur, Je ne mérite pas de..., Je suis incapable...
- Possibilité de choix : Je n'ai pas le choix, Je n'ai pas le contrôle, Je ne peux pas avoir ce que je veux...

L'exploitation du recueil des mots en lien avec les cognitions fait émerger des occurrences en fonction des étapes du traitement.

9.4.3. Les scores obtenus sur les échelles (SUD, PCL-5, EPDS) à chaque étape de l'étude :

Ces variables numériques sont traitées à partir de la base de données Excel par des extractions pour proposer des représentations graphiques illustrant l'évolution des scores, à la fois individuels et pas sous-groupe.

9.4.4. Prise en compte des données manquantes par les sorties de l'étude : les données recueillies auprès des patientes décidant de quitter l'étude seront conservées, afin d'en dégager également une analyse.

4. <https://academy.iepra.com/wp-content/uploads/2014/09/croyances-negatives.pdf>

9.4.5. L'analyse des données est répartie entre différents chercheurs en fonction de sa spécialité :

– Le méthodologiste travaille sur l'extraction des informations de la base de données, afin de proposer des tris et des représentations graphiques à partir des données numériques. Ces résultats servent à observer les évolutions des scores à court, moyen et long terme et à envisager des regroupements en sous-populations.

– Les chercheurs ayant une formation psychanalytique travaillent sur les entretiens pour observer si le soulagement émotionnel ressenti après le traitement EMDR a permis aux patientes d'accéder à la symbolisation de l'événement traumatique.

– La référente de l'étude, la psychothérapeute EMDR, coordonne les différentes interventions et rassemble les résultats dans le respect du cadre scientifique et de la valeur des interprétations.

10. Les quatre étapes de la recherche

Le tableau ci-dessous regroupe les informations concernant les étapes de la recherche :

	ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3				ÉTAPE 4
Date J	Symptômes du TSPT	Durée du traitement	Évaluation post-thérapie				À la fin de l'évaluation
Date de l'accouchement	Inclusion	Nombre de séances adapté	À 1 mois	À 6 mois	À 12 mois	À 18 mois	Analyse des éléments retranscrits
Accouchement traumatique	Présentation de l'étude et évaluation de l'accord pour la thérapie EMDR	T0 Thérapie EMDR SUD Cognitions PCL5 EPDS	T1 Entretien semi-directif SUD PCL5 EPDS	T2 Entretien semi-directif SUD PCL5 EPDS	T3 Entretien semi-directif SUD PCL5 EPDS	T4 Entretien semi-directif SUD PCL5 EPDS	
Intervention de l'équipe HUS		Intervention EMDR Psychothérapeute	Rencontres avec un psychologue clinicien				Psychologue de recherche

Étape 1 : Inclusion

Les femmes ayant eu un vécu traumatisant de l'accouchement sont recrutées par l'équipe de soins de maternité sur la base d'un guide d'inclusion, ciblant les patientes présentant des symptômes de SSPT. Des indicateurs ont été identifiés dans l'étude pilote à partir d'une revue de la littérature menée en 2019 (Merg Essadi & al. 2021).

Le guide d'inclusion énumère les signes cliniques indiquant une détresse psychologique, ainsi que d'autres indicateurs liés aux modalités d'accouchement. Ces données, ainsi que les informations générales et les comorbidités, sont enregistrées pour toutes les patientes, qu'elles acceptent ou non de participer à l'étude.

La fiche descriptive du projet et le formulaire de consentement sont remis par le praticien (médecin, psychologue ou sage-femme) à la patiente dans le cadre de la première étape. Avec l'accord de la patiente, le praticien communique immédiatement les informations collectées au psychothérapeute EMDR, qui contactera la patiente ciblée dans les 12 heures.

Étape 2 : Traitement EMDR

La psychothérapie EMDR est menée par une seule psychothérapeute EMDR.

À des fins de recherche, le questionnaire PCL5 sera rempli au début du traitement.

La première rencontre clinique avec la psychothérapeute EMDR (notée T0) comprend une évaluation initiale de l'état mental du patient :

- observations du praticien qui a identifié l'état de la patiente,
- identification des symptômes du TSPT avant l'inclusion,
- évaluation clinique réalisée par un psychothérapeute certifié EMDR,
- administration systématique de l'échelle PCL-5 par le clinicien pour établir une mesure de base,
- approche thérapeutique R-TEP (Recent Traumatic Episode Protocol).

Au début de la séance, le psychothérapeute EMDR demande à la patiente une auto-évaluation de l'intensité des signes somatiques associés à l'événement traumatique, à l'aide de l'échelle SUD. L'entretien est enregistré pour transcrire et analyser le contenu de la discussion (si la participante refuse de consentir à l'enregistrement, des notes seront prises après la session).

La durée du traitement est adaptée à chaque situation. La fin de la thérapie sera indiquée par le soulagement des symptômes liés à l'accouchement et l'émergence de nouveaux projets. Au cours de cette phase, la psychothérapeute EMDR explique à la patiente que la transition sera prise en charge par une psychologue clinicienne en charge des quatre entretiens d'évaluation (T1 à T4).

Si la patiente n'adhère pas à la psychothérapie EMDR, elle sera adressée à d'autres praticiens au sein de l'établissement. Dans ces cas, la patiente ne participe pas aux étapes ultérieures de la recherche.

Si à l'issue de la psychothérapie EMDR la patiente ne souhaite pas se soumettre aux entretiens d'évaluation, elle peut quitter l'étude, mais elle est orientée vers d'autres psychologues.

Les données concernant l'orientation des patientes quittant l'étude, pendant le traitement ou pendant la période d'évaluation, seront conservées pour une éventuelle analyse.

Étape 3 : Évaluation post-psychothérapie de 1 mois à 18 mois

Il s'agit de la période post-psychothérapie. Le protocole comprend quatre temps d'évaluation : un mois après la dernière séance d'EMDR (T1), six mois après (T2), 12 mois après (T3) et 18 mois (T4) après la fin du traitement.

Lors de chaque temps d'évaluation, la séance se déroule en trois parties avec les questions énoncées ci-dessous :

– *Première partie* : un entretien semi-directif pour recueillir des informations et offrir aux patientes un cadre pour s'exprimer librement. Les questions portent sur l'évaluation de l'état émotionnel, la qualité des relations avec soi-même et les autres, en particulier l'enfant et les perspectives temporelles.

– *Deuxième partie* : administration des tests (SUD, PCL5, EPDS).

– *Troisième partie* : l'observation des effets de cette thérapie et la poursuite de l'évaluation jusqu'à T4.

En début d'entretien, 5 questions :

1. *Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ?*

Cette entrée en matière part de l'état de la participante, et permet de prendre en considération les préoccupations en cours.

2. *Comment allez-vous depuis l'accouchement ?*

La question se référant à un temps écoulé ouvre sur la description d'un processus en cours et d'une évolution de l'état.

3. *Pourriez-vous décrire cet accouchement ?*

Les mots utilisés pour décrire l'accouchement vont révéler des représentations qu'il s'agit de comparer en fonction du moment.

4. Comment sont vos relations avec votre bébé aujourd'hui ?

Se renseigner sur la relation avec le nouveau-né est un support pour permettre d'exprimer d'éventuelles difficultés non conscientisées au départ, ou de repérer un épuisement maternel éventuel.

5. Est-ce que vous rencontrez des difficultés aujourd'hui ?

Cette question ouvre sur les préoccupations de la femme dans son environnement. Elle permet de recueillir les informations nécessaires relatives à l'évolution de l'état psychique de la patiente.

À l'étape intermédiaire, les tests sont soumis à la patiente :

– le SUD (Subjectiv Unit Disturb), afin de suivre l'évolution dans le temps de l'auto-évaluation des perturbations déclenchées par les représentations de l'accouchement

– la PCL5 pour mesurer le TSPT

– l'EPDS pour donner un repérage d'une éventuelle dépression du post-partum, diagnostic à affiner par la clinique

En fin d'entretien, 3 questions :

1. Quels sont vos projets de vie pour les 6 prochains mois ?

Cette question ouvre sur les projections dans le futur, ou au contraire l'impossibilité de se projeter.

2. Comment cela a-t-il été pour vous de passer cet entretien aujourd'hui ?

La psychologue clinicienne s'assure de ne pas avoir induit de réactivation traumatique et permet de laisser libre cours aux éventuelles associations.

3. Comment vous sentez-vous maintenant ?

Cette question conclut l'entretien en se centrant sur le bien-être de la patiente.

L'évaluation est réalisée par une psychologue clinicienne, non impliquée dans la psychothérapie EMDR, dans le but de neutraliser l'effet de transfert induit si la psychothérapeute EMDR procédait aux évaluations. La même psychologue clinicienne assure le suivi tout au long des 18 mois.

Les quatre temps d'évaluation sont planifiés en présentiel ou à distance (par visioconférence), en fonction des disponibilités de chaque patiente.

Pour observer la dynamique et les changements dans l'état psychologique des patientes, le protocole d'évaluation sera répété sous la même forme les quatre fois. Chaque entretien est enregistré et retranscrit pour l'analyse qualitative des cas cliniques.

Étape 4 : Analyse des données recueillies

Cette dernière partie concerne la méthode d'analyse des données collectées tout au long des étapes de la recherche longitudinale mixte. Les étapes de collecte et d'analyse des données qualitatives (mots, récits, images) peuvent ne pas se dérouler de manière linéaire en raison d'événements liés au parcours personnel des participantes. Dans tous les cas, la psychologue clinicienne référente de la patiente prend de ses nouvelles et lui propose des rendez-vous d'évaluation.

La psychothérapie EMDR a pour objectif de prévenir ou d'atténuer les conséquences psychologiques potentielles du vécu difficile d'un accouchement. La présentation de ce protocole d'étude observationnelle mixte, qui se décline en quatre étapes, contribue au partage des connaissances et de la méthodologie en vue d'une reproduction de la recherche. Les données ainsi recueillies permettent de vérifier l'hypothèse selon laquelle l'intervention précoce de désensibilisation et de retraitement par les mouvements oculaires (EMDR) administrée dans les maternités peut réduire durablement le Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT) associé à l'accouchement traumatique.

Le plan de recueil des données est consultable sur DMP Opidor : <https://dmp.opidor.fr/plans/26707>

DISCUSSION

Cet article vise à partager la démarche utile pour réaliser une étude longitudinale mixte basée sur la clinique en EMDR. Cette recherche est menée dans le cadre d'une psychothérapie EMDR de terrain à la suite d'un accouchement « choc ». La prise en charge peut être précoce ou à distance de l'accouchement, selon le moment où le soignant propose l'entrée dans l'étude et le moment où la patiente décide d'entrer dans l'étude. La méthode d'analyse s'appuie d'une part sur des mesures obtenues à partir des résultats de trois échelles validées (SUD, PCL5 et EPDS) et sur des informations générales et liées à l'observation, et d'autre part sur l'analyse de cas cliniques et l'analyse sémantique du discours et de la dynamique du changement.

En 2017, Carquillat & al. ont développé un questionnaire d'évaluation de l'expérience de l'accouchement (Carquillat & al. 2017). Une évaluation a pu en être publiée (Bernard & al. 2017). Ce questionnaire a été validé par Chabbert auprès d'un échantillon de mères françaises en 2021 (Chabbert & al. 2021). Cet outil combine 6 dimensions : les représentations et les attentes, les perceptions sensorielles, le sentiment de contrôle, le soutien social perçu (personnel médical et partenaire), les émotions (positives et négatives) et les premiers moments avec le bébé. Cet outil « permet aux professionnels de santé non seulement d'identifier les mères qui vivent un accouchement difficile et qui ont besoin d'être soutenues, mais aussi d'adapter la prise en charge en fonction des dimensions de l'expérience de l'accouchement et des difficultés qui y sont associées ». Selon leurs résultats, le « débriefing » est « un processus qui tente de prévenir ou de limiter le développement du TSPT en permettant à la personne affectée de discuter de ses pensées et de ses sentiments à propos de l'événement dans un environnement contrôlé et sûr » (Born & al. 2005, Bodin & al. 2022).

Cependant, les études sont contradictoires quant à l'intérêt du débriefing en tant qu'intervention préventive pour les traumatismes psychologiques après l'accouchement. La plupart de ces auteurs ont étudié la dépression post-partum. Certains ont également examiné le TSPT, et ont trouvé de la valeur dans ces interventions préventives. La plupart des interventions dans ces études sont effectués par des sage-femmes qui ont été formées spécifiquement à la pratique de l'EMDR. Ce choix de confier le traitement par EMDR à des professionnels de santé, ayant certes bénéficié d'une formation, mais n'ayant pas l'expérience des relations transférentielles et contre-transférentielles qui se jouent en thérapie, pose question (Merg Essadi 2025). Cela ouvre un débat sur la question de savoir si et comment la formation EMDR peut être enseignée aux soignants. Cette perspective reste à étudier. Nous prévoyons d'approfondir ces questions de la formation en EMDR par des professionnels qui ne soient ni psychologues ni psychiatres.

Notre étude est spécifique dans le sens où nous intégrons des patientes atteintes de troubles de stress post-traumatique, tout venant, sans exclure les patientes souffrant de comorbidité, ni celles ayant un parcours de soins psychiques par ailleurs.

La question principale de cette étude est de savoir si l'intervention précoce d'un psychothérapeute EMDR peut réduire durablement le Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT) associé à l'accouchement « choc » et influencer sur les capacités de mentalisation ou d'élaboration de l'événement par la mère.

Si l'on pose cette question en s'interrogeant sur la reproductibilité de la recherche, il faut reconnaître qu'il existe une « illusion de la vérité ». La complexité de cette vérité fait inévitablement que deux entretiens de recherche menés par deux psychologues différentes, avec chacune une patiente différente, donneront accès, par la comparaison de deux subjectivités, à différentes parties de la « vérité » de la participante et de celle de la chercheuse qualitative au regard du problème psychosocial de la population représentée par le patient (Gilbert 2009). C'est cette rencontre de deux subjectivités, entre deux êtres humains, qui donne de la profondeur à l'observation.

Si l'on aborde la question de la subjectivité, la dimension de transfert/contre-transfert de la relation entre le patient et le thérapeute, reste encore peu connue dans le domaine de l'EMDR, et mérite d'être étudiée. Les spécificités de la périnatalité, avec la présence d'un enfant en devenir, ont conduit à des propositions pour faire avancer la recherche qualitative sur la thérapie EMDR.

Le côté prospectif de notre exploration entraîne une capacité d'adaptation du protocole EMDR, dans les moments d'intervention comme dans l'adaptation de la psychothérapie au cas par cas (Parot & Richelle 2013).

Les publications récentes sur l'utilisation de la psychothérapie EMDR du post-partum en cas de mauvaise expérience de l'accouchement (Hendrix & al. 2021) sont postérieures à la construction de notre protocole, et nous permettent à ce stade de nous assurer d'explorer l'ensemble des dimensions comparées dans la littérature (Sun & al. 2023).

Les apports de Dayan (2022) sur les fondements théoriques de la dépression périnatale et des psychothérapies cognitivo-comportementales permettent d'alimenter l'analyse des bénéfices du travail psychique, toutes psychothérapies confondues. L'ouverture vers une psychologie intégrative permet de dépasser les querelles d'écoles pour le bénéfice du patient en général.

Il est à noter que les trois psychologues cliniciennes ayant réalisé les entretiens de recherche post-thérapie se sont intéressés à la formation EMDR, et que celle qui a commencé en tant que stagiaire en psychologie a obtenu son Master professionnel l'année suivant son implication dans cette recherche.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

L'étude longitudinale mixte, qualitative et quantitative, dont nous partageons le protocole avec la communauté scientifique, est construite autour d'une problématique ciblée au sein d'une population de femmes ayant vécu un accouchement « choc ». Elle génère de nouvelles perspectives sur le traitement du TSPT par l'EMDR auprès d'une population tout venant, avec ou sans antécédents. L'analyse par des chercheurs non formés à l'EMDR devrait permettre le repérage d'effets sur la qualité de vie des patientes plus large que la mesure de l'abaissement des TSPT.

Les étapes de la recherche sur le long terme permettent de capter non seulement le processus de soulagement des participantes, mais aussi les discours donnés par de jeunes mères choquées par l'accouchement. L'observation de la situation émotionnelle des interactions sociales et de l'environnement est prévue non seulement au cours de la psychothérapie, mais également lors des temps d'évaluation post-thérapie.

Cette étude explore aussi la perspective de la prévention des états de TSPT prolongés après un accouchement traumatique avec une intervention précoce.

La valeur ajoutée de cette étude est d'intégrer la démarche d'étude directement dans un service hospitalo-universitaire. L'implication de la psychothérapeute/chercheuse sur le terrain facilite, d'une part, la participation des praticiens (médecins, sage-femmes ou psychologues) à la présentation de l'étude et, d'autre part, la rapidité d'intervention précoce auprès des patientes ciblées.

Nous choisissons de communiquer notre protocole de recherche après vérification de sa faisabilité, afin de permettre la reproductibilité de ce type d'études dans le domaine de l'EMDR. Ce modèle d'analyse longitudinale et multidisciplinaire pourrait ouvrir la voie à de nouveaux projets de recherche sur les interventions précoces, en vue d'améliorer les connaissances et/ou les références.

Références :

Ouvrages et articles :

- Ashbaugh, A. R., Houle-Johnson, S., Herbert, C., El-Hage, W., & Brunet, A. (2016). Psychometric Validation of the English and French Versions of the Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 (PCL-5). *PLOS ONE*, 11(10), e0161645.
DOI : <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161645>
- Bay, F., & Sayiner, F. D. (2021). Perception of traumatic childbirth of women and its relationship with postpartum depression. *Women & Health*, 61(5), 479-489. DOI : <https://doi.org/10.1080/03630242.2021.1927287>
- Bernard, E., Zakarian, C., Pauly, V., & Riquet, S. (2017). Évaluation de la perception des facteurs de stress post-accouchement au Gynécopôle de Marseille. *Santé Publique*, Vol. 29(5), 611-622. DOI : <https://doi.org/10.3917/spub.175.0611>
- Bioy, A., Castillo, M.-C. & Koenig, M. (2021). *Les méthodes qualitatives en psychologie clinique et psychopathologie*. Paris, Dunod.
- Bodin, E., Peretti, V., Rouillay, J., Tran, P., & Boukerrou, M. (2022). Stress post traumatique et césarienne en extrême urgence : Incidence et facteurs de risqué. *Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie*, 50.
DOI : <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2021.12.015>

- Born, L., Phillips, S. D., Steiner, M., & Soares, C. N. (2005). Trauma & the reproductive lifecycle in women. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 27(suppl 2), s65-s72. DOI : <https://doi.org/10.1590/S1516-44462005000600006>
- Bowlby, J. (2015). *L'attachement* (5e éd., 6ème tirage). Paris, PUF.
- Carquillat, P., Vendittelli, F., Perneger, T., & Guittier, M.-J. (2017). Development of a questionnaire for assessing the childbirth experience (QACE). *BMC Pregnancy and Childbirth*, 17(1), 279. DOI : <https://doi.org/10.1186/s12884-017-1462-x>
- Castro, D., & Santiago-Delefosse, M. (éds.). (2001). *La communication scientifique en psychologie*. L'Esprit du Temps.
- Castro, D. (2021). Construire un cadre de recherche clinique. In Bioy, A., Castillo, M.-C., & Koenig, M., *Les méthodes qualitatives en psychologie clinique et psychopathologie*, p. 79-93.
- Chabbert, M., Devouche, E., Rozenberg, P., & Wendland, J. (2021). Validation de l'échelle d'évaluation du vécu de l'accouchement (QEVA) auprès d'une population française. *L'Encéphale*, 47(4), 326-333. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.encep.2020.06.016>
- Chabbert, M., & Wendland, J. (2016). Le vécu de l'accouchement et le sentiment de contrôle perçu par la femme lors du travail : Un impact sur les relations précoces mère – bébé ? *Revue de Médecine Périnatale*, 8(4), 199-206. DOI : <https://doi.org/10.1007/s12611-016-0380-x>
- Chiorino, V., Cattaneo, M. C., Macchi, E. A., Salerno, R., Roveraro, S., Bertolucci, G. G., Mosca, F., Fumagalli, M., Cortinovis, I., Carletto, S., & Fernandez, I. (2020). The EMDR Recent Birth Trauma Protocol : A pilot randomised clinical trial after traumatic childbirth. *Psychology & Health*, 35(7), 795-810. DOI : <https://doi.org/10.1080/08870446.2019.1699088>
- Cox, L., & Sagovsky R, H. J. M. (1987). Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. *The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science*, 150, 782-786.
- Dayan, J. (2022). *Les dépressions post-partum: Vol. 2e éd.* Paris, PUF.
- De Bruijn, L., Stramrood, C. A., Lambregtse-van Den Berg, M. P., & Rius Ottenheim, N. (2020). Treatment of posttraumatic stress disorder following childbirth. *Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology*, 41(1), 5-14. DOI : <https://doi.org/10.1080/0167482X.2019.1593961>
- Deforges, C., Sandoz, V., & Horsch, A. (2020). Le trouble de stress post-traumatique lié à l'accouchement. *Périnatalité*, 12(4), 192-200. DOI : <https://doi.org/10.3166/rmp-2020-0101>
- Garnier, S., de Tychev, C., Lighezzolo, J., Claudon, P., Rebourg-Roesler, C., & Flach, I. (2009). Évaluation de la prévention en périnatalité : Étude clinique comparée de certains déterminants de l'alliance thérapeutique. *Bulletin de psychologie*, 499(1), 29-49. DOI : <https://doi.org/10.3917/bupsy.499.0029>
- Geller, P. A., & Stasko, E. C. (2017). Effect of Previous Posttraumatic Stress in the Perinatal Period. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 46(6), 912-922. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.jogn.2017.04.136>
- Gilbert, S. (2009). La recherche qualitative d'orientation psychanalytique : L'apport heuristique de rencontres intersubjectives. *Recherches qualitatives*, 28(3), 19. DOI : <https://doi.org/10.7202/1086778ar>
- Grisbrook, M.-A., Dewey, D., Cuthbert, C., McDonald, S., Ntanda, H., Giesbrecht, G. F., & Letourneau, N. (2022). Associations among Caesarean Section Birth, Post-Traumatic Stress, and Postpartum Depression Symptoms. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(8), 4900. DOI : <https://doi.org/10.3390/ijerph19084900>
- Goering, P., Boydell, K. M., & Pignatiello, A. (2008). The Relevance of Qualitative Research for Clinical Programs in Psychiatry. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 53(3), 145-151. DOI : <https://doi.org/10.1177/070674370805300304>
- Hardcastle, F., Lyle, K., Horton, R., Samuel, G., Weller, S., Ballard, L., Thompson, R., De Paula Trindade, L. V., Gómez Urrego, J. D., Kochin, D., Johnson, T., Tatz-Wieder, N., Redrup Hill, E., Robinson Adams, F., Eskandar, Y., Harriss, E., Tsosie, K. S., Dixon, P., Mackintosh, M., Lucassen, A. (2024). The ethical challenges of diversifying genomic data : A qualitative evidence synthesis. *Cambridge Prisms: Precision Medicine*, 2, e1. DOI : <https://doi.org/10.1017/pcm.2023.20>
- Hendrix, Y. M. G. A., Van Dongen, K. S. M., De Jongh, A., & Van Pampus, M. G. (2021). Postpartum Early EMDR therapy Intervention (PERCEIVE) study for women after a traumatic birth experience : Study protocol for a randomized controlled trial. *Trials*, 22(1), 599. DOI : <https://doi.org/10.1186/s13063-021-05545-6>
- Janusz, B., Bobrzyński, J., Furgał, M., de Barbaro, B., & Gdowska, K. (2010). The need of qualitative research in psychiatry. *Psychiatria Polska*, 44(1), 5-11.
- Kranenburg, L. W., Bijma, H. H., Eggink, A. J., Knijff, E. M., & Lambregtse-van Den Berg, M. P. (2022). Implementing an Eye Movement and Desensitization Reprocessing Treatment-Program for Women With Posttraumatic Stress Disorder After Childbirth. *Frontiers in Psychology*, 12, 797901. DOI : <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.797901>
- Lachal, J., & Moro, M. R. (2020). Quelle place pour les méthodes qualitatives en recherche psychiatrique ? *L'Encéphale*, 46(3), 224-225. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.encep.2019.10.003>
- Levitt, H. M., Motulsky, S. L., Wertz, F. J., Morrow, S. L., & Ponterotto, J. G. (2017). Recommendations for designing and reviewing qualitative research in psychology : Promoting methodological integrity. *Qualitative Psychology*, 4(1), 2-22. DOI : <https://doi.org/10.1037/qup0000082>
- Marich, J., Dekker, D., Riley, M., & O'Brien, A. (2020). Qualitative Research in EMDR Therapy: Exploring the Individual Experience of the *How* and *Why*. *Journal of EMDR Practice and Research*, 14(3), 118-134.

DOI : <https://doi.org/10.1891/EMDR-D-20-00001>

- Merg Essadi D. (2025). La réactivation du trauma à l'occasion d'un accouchement : apports et limites de la thérapie EMDR, *Cahiers de systématique*, 6, p. 57-70. DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.16039423>
- Merg Essadi, D., Silhan, D., Bacqué, M.-F. & Tourenne, A. (2021). *Stabilisation émotionnelle par EMDR après un accouchement traumatique. Une étude pilote*. 22nd EMDR Europe Research & Practice Conference, colloque en ligne, 11-13 juin 2021.
- Merg-Essadi Dominique & Bacqué Marie-Frédérique. (2022). Paradoxes de la position du/de la psychothérapeute entre pratique et recherche. *Cahier de systématique*, 1, p. 39-50. DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.7447808>
- Merg Essadi, D., Silhan, D., Resch, V., Revert, M., Pavan, D. & Bacqué, M.-F. (2023). Expérience traumatique de l'accouchement de la maternité et EMDR précoce : Étude observationnelle et suivi de 9 patientes. *Conférence sur la recherche et la pratique d'EMDR Europe*, Bologne, 23-25 juin 2023.
- Mersky, J. P., Plummer Lee, C., & Janczewski, C. E. (2021). Toward the assessment of adverse adult experiences : An initial validation study of the adult experiences survey. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 13(5), 528-536. DOI : <https://doi.org/10.1037/tra0000833>
- Mucchielli, A. (2009). *Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines: Vol. 3e éd.* Paris, Armand Colin.
- Mucchielli, A., & Aissani, Y. (2007). *L'interaction et les processus de l'émergence*. Paris, Eska.
- Paillé, P. (2006). *La méthodologie qualitative. Postures de recherche et travail de terrain*. Paris, Armand Colin.
- Parot, F., & Richelle, M. (2013). Observation et expérimentation, Chapitre X. In *Introduction à la psychologie*. Paris, PUF, p. 227-263.
- Sandström, M., Wiberg, B., Wikman, M., Willman, A.-K., & Högberg, U. (2008). A pilot study of eye movement desensitisation and reprocessing treatment (EMDR) for post-traumatic stress after childbirth. *Midwifery*, 24(1), 62-73.
DOI : <https://doi.org/10.1016/j.midw.2006.07.008>
- Shapiro E., Laub B., (2009). Le protocole R-TEP Pour les interventions EMDR d'événement récent (EEI : Early EMDR Interventions). Mise à jour Elan Shapiro – 2016. <https://ekladata.com/uMlu5SWgkLSX1UjDu-avpB9XDik/R-TEP-Fr-Nouvelle-version.pdf>
- Shapiro, F. (1989). Eye movement desensitization : A new treatment for post-traumatic stress disorder. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 20(3), 211-217. DOI : [https://doi.org/10.1016/0005-7916\(89\)90025-6](https://doi.org/10.1016/0005-7916(89)90025-6)
- Simpson, M., Schmied, V., Dickson, C., & Dahlen, H. G. (2018). Postnatal post-traumatic stress : An integrative review. *Women and Birth: Journal of the Australian College of Midwives*, 31(5), 367-379. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2017.12.003>
- Soderquist, J., Wijma, K., & Wijma, B. (2002). Traumatic Stress after Childbirth : The Role of Obstetric Variables. *Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology*, 23(1), 31-39. DOI : <https://doi.org/10.3109/01674820209093413>
- Sun, X., Fan, X., Cong, S., Wang, R., Sha, L., Xie, H., Han, J., Zhu, Z., & Zhang, A. (2023). Psychological birth trauma : A concept analysis. *Frontiers in Psychology*, 13, 1065612. DOI : <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1065612>
- Taylor Miller, P. G., Sinclair, M., Gillen, P., McCullough, J. E. M., Miller, P. W., Farrell, D. P., Slater, P. F., Shapiro, E., & Klaus, P. (2021). Early psychological interventions for prevention and treatment of post-traumatic stress disorder (PTSD) and post-traumatic stress symptoms in post-partum women : A systematic review and meta-analysis. *PLOS ONE*, 16(11), e0258170.
DOI : <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258170>
- Van Deursen-Gelderloos, M. et Bakker, EC. (2015). Is EMDR effective for women with posttraumatic stress symptoms after childbirth? *Bulletin of the European Health Psychology Society*, Vol. 17 Supp.
En ligne : <https://ehps.net/ehp/index.php/contents/article/view/1339>
- World Health Organization. (2013). *Transforming and scaling up health professionals' education and training : World Health Organization guidelines 2013*. World Health Organization. En ligne : <https://iris.who.int/handle/10665/93635>
- Zimmermann, E. (2017). Le potentiel de la thérapie EMDR en gynécologie et obstétrique. In *Pratique de la psychothérapie EMDR* (chapitre 48). Paris, Dunod, p. 565-575.

Partage des données :

Le protocole a fait l'objet d'un dépôt par D. Merg et V. Resch : Merg Essadi D. & Resch V. (2024). *Recherche Accouchement et Choc Traumatique. Élaboration Subjective « ACTES » : Méthodologie et protocole de recherche*. Dépôt du protocole <https://doi.org/10.34847/NKL.D50FU8HF>

Data Paper : <https://nakala.fr/10.34847/nkl.d50fu8hf>

DMP Opidor :

https://dmp.opidor.fr/plans/26707/export?export%5Bform%5D=true&research_output_id=45193&phase_id=&export%5Bproject_details%5D=true&export%5Bquestion_headings%5D=true&export%5Bunanswered_questions%5D=true&format=html&son_format=default&export%5Bformatting%5D%5Bfont_face%5D=%22Times+New+Roman%22%2C+Times%2C+Serif&export%5Bformatting%5D%5Bfont_size%5D=10&export%5Bformatting%5D%5Bmargin%5D%5Btop%5D=25&export%5Bformatting%5D%5Bmargin%5D%5Bbottom%5D=20&export%5Bformatting%5D%5Bmargin%5D%5Bleft%5D=12&export%5Bformatting%5D%5Bmargin%5D%5Bright%5D=12&button=